

**Teste de usabilidade de uma maquete vibrotátil para pessoas com deficiência
visual acompanharem partidas de futebol em tempo real**

*Usability testing of a vibrating model for visually impaired people to follow
football matches in real time*

Ana Grasielle Dionísio Corrêa¹
Gabriel Belapetravicius Dias²
Raphael Gueleri Kalaes³
Pedro da Cunha Encarnação⁴
Bruno da Silva Rodrigues⁵

Resumo

A pesquisa teve como objetivo avaliar a usabilidade de um sistema de feedback tátil para enriquecer a experiência de pessoas com deficiência visual ao acompanhar partidas de futebol. A metodologia envolveu testes com 14 participantes (dois com deficiência visual e doze videntes vendados), que deveriam identificar lances de um jogo por meio de estímulos vibratórios. Os resultados demonstraram a viabilidade do protótipo, com 100% de precisão para os dois participantes com deficiência visual e 71,4% de acertos para os demais participantes videntes. Os resultados também mostraram altos índices de satisfação e engajamento. Concluiu-se que o sistema é uma ferramenta inovadora e promissora, embora a percepção de jogadas mais velozes e complexas represente um desafio a ser aprimorado.

Palavras-chave: Feedback Tátil, Deficiência Visual, Acessibilidade, Interação Humano-Computador.

Abstract

The research aimed to evaluate the usability of a tactile feedback system to enrich the experience of people with visual impairments when following football matches. The methodology involved tests with 14 participants (two with visual impairments and twelve blindfolded sighted participants), who were tasked with identifying game plays through vibratory feedback. The results demonstrated the prototype's feasibility, with 100% accuracy for the two participants with visual impairments and a 71.4% accuracy rate for the remaining sighted participants. The results also showed high levels of satisfaction and

¹ Ana Grasielle Dionísio Corrêa, é Doutora em Engenharia Elétrica pela Poli-USP, Bacharel em Engenharia de Computação e docente dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação do Instituto Mauá de Tecnologia e da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

² Gabriel Belapetravicius Dias é Bacharel em Engenharia de Computação pelo Instituto Mauá de Tecnologia.

³ Raphael Gueleri Kalaes é Bacharel em Engenharia de Computação pelo Instituto Mauá de Tecnologia.

⁴ Pedro da Cunha Encarnação é graduando em Sistemas de Informação pela Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

⁵ Bruno da Silva Rodrigues é Doutor em Engenharia Elétrica pela Poli-USP, docente dos cursos de Sistemas de Informação e Ciência da Computação da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

engagement. It was concluded that the system is an innovative and promising tool, although the perception of faster and more complex plays remains a challenge to be improved.

Keywords: *Tactile Feedback, Visual Impairment, Accessibility, Human-Computer Interaction.*

Contextualização

A inclusão de indivíduos com Deficiência Visual (DV) no âmbito esportivo tem sido impulsionada por avanços tecnológicos e reconhecimento da importância da acessibilidade e sua relevância social e tecnológica (Yandun et al., 2019, Ikeda et al., 2018, Khurana et al., 2021 Asakawa; Hurst, 2021). Na área da Interação Humano-Computador (IHC), a implantação de tecnologias assistivas desempenha um papel importante, pois facilita acesso e participação ativa de pessoas com DV em atividades esportivas. Mas ainda persistem desafios significativos na acessibilidade de eventos esportivos para espectadores cegos (Flaxman et al., 2017; Jain et al., 2023). A narração dos jogos, por exemplo, não consegue comunicar aspectos visuais essenciais, como a trajetória da bola e a disposição dos jogadores em campo, criando uma barreira para a plena apreciação do esporte.

Em busca minimizar essas barreiras, uma equipe de engenheiros criou uma maquete vibrotátil, construída em MDF, que visa oferecer aos usuários com DV a capacidade de perceber a movimentação da bola durante os jogos, através de vibrações estrategicamente localizadas. Esta abordagem está alinhada com o objetivo de promover inclusão e acessibilidade e possibilita novos caminhos para a compreensão e o engajamento de pessoas com DV em atividades esportivas. Ao integrar feedback tátil e sonoro, a maquete se destaca como contribuição para o campo das tecnologias assistivas, reforçando a importância de criar soluções que permitam a todos os fãs de esportes, independentemente de suas capacidades visuais, desfrutar da emoção e dinâmica dos jogos esportivos.

A avaliação de usabilidade da maquete vibrotátil é uma etapa fundamental em seu desenvolvimento, destacando a necessidade de um design centrado no usuário para assegurar sua eficácia e relevância prática (Barbosa e Silva 2010). Ao envolver usuários com DV nas fases de teste e feedback, torna-se possível validar a

funcionalidade e a acessibilidade do dispositivo, visando garantir que ele atenda às necessidades específicas e às expectativas de interação desses usuários com o ambiente esportivo. Este processo colaborativo ajuda a identificar pontos de melhoria, ajustando a experiência tátil e sonora de modo a maximizar a compreensão e o engajamento dos usuários. Dessa forma, a inclusão de pessoas com DV como avaliadores da tecnologia enriquece o processo de design, assegurando que a maquete vibrotátil se torne uma ferramenta mais eficaz e inclusiva, proporcionando uma experiência esportiva mais acessível e imersiva.

Dentro deste contexto, o objetivo desta pesquisa é avaliar a usabilidade da maquete vibrotátil para melhorar a experiência esportiva de pessoas com DV, garantindo que o dispositivo seja eficaz, acessível e alinhado às suas necessidades e expectativas de interação. A pesquisa justifica-se pela necessidade de compreender e melhorar a usabilidade dessas tecnologias, garantindo que elas sejam eficazes, práticas e verdadeiramente inclusivas. Através da avaliação de usabilidade centrada no usuário, busca-se validar a funcionalidade do dispositivo e refiná-lo para atender às necessidades específicas dos usuários, promovendo uma experiência esportiva acessível e imersiva para pessoas com deficiência visual.

Referencial Teórico

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que cerca de 2,2 bilhões de pessoas ao redor do mundo apresentam alguma forma de DV, incluindo cegueira parcial ou total. No Brasil, a definição de DV adota critérios de acuidade visual máxima de 20/200 no melhor olho com correção ou um campo visual inferior a 20 graus, conforme padrões internacionais. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que 18,7% da população brasileira possui algum grau de deficiência visual, revelando a significativa parcela da população impactada por limitações visuais. As causas de DV são variadas, incluindo condições congênitas e adquiridas ao longo da vida, tais como catarata, glaucoma, degeneração macular relacionada à idade, retinopatia diabética, entre outras (Honorato 2013). Esse contexto evidencia a importância de desenvolver tecnologias que promovam a inclusão social e acessibilidade para esse público.

São várias as inovações tecnológicas voltadas para a inclusão de pessoas com DV. A pesquisa conduzida por Honorato (2013) investigou o grau de percepção e satisfação de usuários cegos ao usar o dispositivo *Hand Vision*. Concentrando-se na identificação de elementos geométricos básicos, tanto em estados estáticos quanto dinâmicos, o estudo revelou a eficácia do *Hand Vision* em fornecer uma nova maneira para os usuários perceberem o ambiente. Isso ampliou significativamente suas capacidades de interação e entendimento do espaço ao seu redor. Durante os testes, que incluíram dezessete voluntários cegos, observou-se que as linhas em movimento eram mais facilmente percebidas em comparação com formas geométricas estáticas.

O *Prinscreen* (Honorato, 2013) é um dispositivo semelhante ao *Hand Vision* ao fornecer uma superfície coberta por pinos móveis capazes de formar relevos perceptíveis pelo tato. Ao contrário do *Hand Vision* cuja entrada de dados ocorre por processamento de imagens da câmera, o *Prinscreen* recebe os dados de um computador, transformando-os em relevos que são ajustados em tempo real para representar imagens ou textos. Esta tecnologia pode ser particularmente útil para a leitura de textos em braille, mapas táteis, e até mesmo para a visualização de gráficos e imagens estáticas, oferecendo uma camada adicional de acessibilidade e interação para pessoas com DV.

Acerca da acessibilidade em transmissões esportivas para espectadores com DV, citamos o trabalho de Jain e colaboradores (2023) que introduziram a técnica de visão computacional para extrair automaticamente informações de partidas de tênis, transmitindo-as através de uma camada adicional de dicas de áudio especializadas para espectadores com DV “visualizarem” as ações em curso, ou seja, entenderem o que está acontecendo. O sistema foi testado por participantes com DV, cujas percepções mostraram potenciais implicações desta inovação no campo da acessibilidade em transmissões esportivas.

Em outro estudo, Villamarín e colaboradores (2021) desenvolveram uma luva especial equipada com motores hápticos. Essas vibrações são controladas por um sistema que rastreia a posição da bola em campo durante partidas de futebol. A

localização da bola é codificada em informações digitais por um tablet e enviada para um servidor em nuvem. Quando o usuário da luva inicia a transmissão, este servidor processa os dados e os envia para a luva através da Internet. Assim, as vibrações na luva mudam de acordo com o movimento da bola, permitindo que o usuário perceba, por meio do tato, a movimentação da bola em campo.

Seguindo essas linhas de investigações, o presente estudo busca expandir a fronteira dos recursos de acessibilidade para pessoas com DV, focando na percepção de imagens em movimento, especificamente o trajeto da bola em partidas esportivas. Esta abordagem está alinhada com o objetivo de promover inclusão e acessibilidade e possibilita novos caminhos para a compreensão e o engajamento de pessoas com DV em atividades esportivas. Ao integrar feedback tátil e sonoro, a maquete destaca-se como uma contribuição valiosa para o campo das tecnologias assistivas, reforçando a importância de criar soluções que permitam aos fãs de esportes, independentemente de suas capacidades visuais, desfrutar da emoção e dinâmica dos jogos esportivos.

Apresentação da Maquete Vibrotátil

A maquete (Figura 1), é composta por uma matriz de nove motores comerciais de vibração de baixo custo modelo Vibracall 1027 disponíveis em lojas de dispositivos eletrônicos do varejo. Cada motor está estrategicamente posicionado sob as placas de MDF, que estão dispostas em uma formação de 3x3, com uma separação de 3 mm entre elas. Essa disposição espacial é uma representação tátil das diferentes zonas de um campo de futebol (quadrantes). Cada zona vibra de maneira independente, fornecendo feedback tátil específico que permite aos usuários com DV discernir qual área do campo está ativa.

Figura 1. (A) Maquete vibrotátil; (B) Interface gráfica GUI

Para garantir a precisão na comunicação entre o sistema vibrotátil e os usuários, foi desenvolvido um software em Python com uma interface gráfica (*Graphical User Interface* - GUI). A interface inclui botões que correspondem a cada uma das regiões do campo. Ao interagir com estes botões, o software envia comandos via porta serial para o Arduino, que, por sua vez, ativa os motores de vibração correspondentes. Testes funcionais foram conduzidos para assegurar a integração correta entre o software e o hardware, proporcionando uma experiência interativa que permita aos usuários acompanharem as ações de um jogo de futebol em tempo real. A Figura 2 exemplifica um usuário interagindo com a maquete vibrotátil, conectada ao computador com a GUI. Um operador sem DV insere os dados na GUI através do computador, enquanto um usuário com DV interage com a interface da maquete vibrotátil.

Figura 2. Exemplo de uso da Maquete vibrotátil

Materiais e Método

Participantes: Para a etapa de testes, foram recrutados participantes de dois grupos: pessoas com DV (público-alvo do sistema) e pessoas videntes, que utilizaram vendas durante os procedimentos para simular a ausência de feedback visual.

Procedimentos de Teste: A sessão de testes com cada participante foi dividida em duas fases:

- **Treinamento:** Inicialmente, os participantes foram submetidos a uma sessão de treinamento para se familiarizarem com a maquete. Nesta fase, foram expostos a sequências de vibração individuais e mistas, aprendendo a associar os diferentes padrões táteis aos eventos correspondentes.
- **Teste Final:** Após o treinamento, os participantes realizaram o teste final, que consistiu na apresentação de sete lances de futebol distintos. Os cenários incluíam jogadas específicas, como gol de falta, gol de escanteio, gol de contra-ataque e um gol sem o acompanhamento de narração sonora. A tarefa do participante era identificar e descrever o trajeto da bola com base exclusivamente nos estímulos vibratórios fornecidos pela maquete.

Métricas de Avaliação: A avaliação do sistema e da experiência do usuário foi realizada por meio de três métricas principais:

- **Precisão:** Mensurada pela taxa de acertos dos participantes na correta identificação do trajeto da bola em cada um dos lances apresentados. A análise de desempenho foi feita por participante e por lance de futebol.
- **Satisfação:** Coletada através de questionários que avaliaram a percepção subjetiva dos usuários nas seguintes dimensões: satisfação geral, facilidade de uso, nível de envolvimento, tensão, aborrecimento, monotonia e frustração.
- **Feedback:** Ao final da sessão, foram realizadas entrevistas com perguntas abertas para coletar impressões, críticas e sugestões detalhadas sobre a experiência geral, permitindo um aprofundamento qualitativo dos dados.

Resultados e Discussões

A etapa de testes de usabilidade contou com a participação de 14 indivíduos, segmentados em três perfis: uma participante de 64 anos com baixa visão (P1), um participante com cegueira congênita e ex-atleta de futebol para cegos (P2), e um grupo de 12 estudantes universitários videntes que realizaram o teste com os olhos vendados (referidos como grupo P3). A avaliação consistiu em sete lances de futebol (L1 a L7) para cada participante (conforme apresentado na Tabela 1), totalizando 98 tentativas.

Tabela 1. Descrição dos lances e o gabarito

Lance	Descrição do Lance	Sequência dos quadrantes (Gabarito)
1	Gol de Falta	5, 4, Gol Esquerdo
2	Gol de Escanteio	3, 6, Gol Direito
3	Gol de Falta	2, 6, Gol Direito
4	Gol de Escanteio	9, 6, Gol Direito
5	Sem Narração	2, 5, 4, Gol Esquerdo
6	Contra-ataque	9, 6, 2, 1, 4, Gol Esquerdo
7	Contra-ataque	9, 6, 9, 5, 8, 5, 4, Gol Esquerdo

Análise de Desempenho por Participante: A Tabela 2 mostra que a taxa de acerto geral do sistema, considerando todos os grupos de participantes, foi de 75,5%, com 74 lances identificados corretamente e 24 incorretamente.

Tabela 2. Acertos e erros por participante

P	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	✓	✗
1	✓ 5, 4, Gol	✓ 3, 6, Gol	✓ 2, 6, Gol	✓ 9, 6, Gol	✓ 2, 5, 4, Gol	✓ 9, 6, 2, 1, 4, Gol	✓ 9, 6, 9, 5, 8, 5, 4, Gol	7	0
2	✓ 5, 4, Gol	✓ 3, 6, Gol	✓ 2, 6, Gol	✓ 9, 6, Gol	✓ 2, 5, 4, Gol	✓ 9, 6, 2, 1, 4, Gol	✓ 9, 6, 9, 5, 8, 5, 4, Gol	7	0
3	✓ 5, 4, Gol	✓ 3, 6, Gol	✓ 2, 6, Gol	✓ 9, 6, Gol	✓ 2, 5, 4, Gol	✓ 9, 6, 2, 1, 4, Gol	✗ 9, 6, 9, 5, 8, 8, 4, Gol	6	1
4	✓ 5, 4, Gol	✓ 3, 6, Gol	✓ 2, 6, Gol	✓ 9, 6, Gol	✓ 2, 5, 4, Gol	✓ 9, 6, 2, 1, 4, Gol	✗ 9, 6, 9, 1, 8, 5, 4, Gol	6	1
5	✓ 5, 4, Gol	✓ 3, 6, Gol	✓ 2, 6, Gol	✓ 9, 6, Gol	✓ 2, 5, 4, Gol	✓ 9, 6, 2, 1, 4, Gol	✓ 9, 6, 9, 5, 8, 5, 4, Gol	7	0
6	✓ 5, 4, Gol	✓ 3, 6, Gol	✓ 2, 6, Gol	✓ 9, 6, Gol	✓ 2, 5, 4, Gol	✗ 9, 6, 2, 1, Gol	✗ 9, 5, 4, Gol	5	2
7	✓ 5, 4, Gol	✓ 3, 6, Gol	✓ 2, 6, Gol	✓ 9, 6, Gol	✓ 2, 5, 4, Gol	✗ 9, 6, 2, 4, Gol	✗ 9, 6, 9, 5, 5, 2, Gol	5	2
8	✓ 5, 4, Gol	✓ 3, 6, Gol	✗ 2, 3, 6, Gol	✗ 2, 5, 6, Gol	✓ 2, 5, 4, Gol	✗ 9, 6, 1, 4, Gol	✗ 9, 6, 9, 5, 9, 6, Gol	3	4

9	✓ 5, 4, Gol	✓ 3, 6, Gol	✗ 2, 6, 9, Gol	✗ 3, 6, Gol	✗ 2, 5, 4, 7, Gol	✓ 9, 6, 2, 1, 4, Gol	✗ 9, 6, 9, 6, 5, 2, Gol	3	4
10	✓ 5, 4, Gol	✓ 3, 6, Gol	✗ 2, 9, Gol	✓ 9, 6, Gol	✓ 2, 5, 4, Gol	✗ 9, 6, 2, 4, Gol	✗ 9, 6, 8, 2, 7, Gol	4	3
11	✓ 5, 4, Gol	✓ 3, 6, Gol	✓ 2, 6, Gol	✓ 9, 6, Gol	✓ 2, 5, 4, Gol	✓ 9, 6, 2, 1, 4, Gol	✓ 9, 6, 9, 5, 8, 5, 4, Gol	7	0
12	✓ 5, 4, Gol	✓ 3, 6, Gol	✓ 2, 6, Gol	✓ 9, 6, Gol	✓ 2, 5, 4, Gol	✗ 9, 6, 2, 4, Gol	✗ 9, 6, 8, 5, 8, 4, Gol	5	2
13	✓ 5, 4, Gol	✗ 5, 6, Gol	✓ 2, 6, Gol	✗ 6, 9, Gol	✓ 2, 5, 4, Gol	✓ 9, 6, 2, 1, 4, Gol	✗ 9, 6, 5, 4, Gol	4	3
14	✓ 5, 4, Gol	✓ 3, 6, Gol	✓ 2, 6, Gol	✗ 5, 6, Gol	✓ 2, 5, 4, Gol	✓ 9, 6, 2, 1, 4, Gol	✗ 9, 6, 9, 5, 5, 4, Gol	5	2
	14	13	11	10	13	9	4		

A Tabela 2 também mostra que o desempenho variou entre os diferentes perfis de participantes.

- **Participantes com DV (P1 e P2):** Ambos os participantes pertencentes ao público-alvo do sistema demonstraram uma performance excepcional. Tanto a participante com baixa visão (P1) quanto o ex-atleta cego (P2) alcançaram uma taxa de acerto de 100%, identificando corretamente todos os 7 lances.
- **Grupo de Videntes Vendados (P3):** O grupo composto por 12 estudantes (linhas 3 a 14 na tabela) obteve uma taxa de acerto média de 71,4% (60 acertos em 84 tentativas). Dentro deste grupo, o desempenho foi heterogêneo: dois participantes (P5 e P11) atingiram 100% de acerto, enquanto outros apresentaram maior dificuldade, com o menor índice de acerto sendo de 3 lances corretos (P8 e P9).

Análise de Desempenho por Lance: A análise da taxa de acerto para cada lance de futebol revela a diferença na complexidade de interpretação das jogadas:

- **Lances com Alto Índice de Acerto:** Os lances curtos tais como L1, L2 e L5 foram os mais facilmente decodificados pelos participantes, com taxas de acerto de 100% (14/14), 92,9% (13/14) e 92,9% (13/14), respectivamente.

- **Lances com Alto Índice de Erro:** Em contrapartida, alguns lances mostraram-se mais desafiadores, tais como L6 e L7, com uma taxa de acerto de apenas 64,3% e 28,6% respectivamente. Esses lances foram considerados mais longos e mais velozes.

Feedback dos participantes: Os participantes recomendaram melhorias na interface tátil, como a adição de texturas ou marcações físicas nos quadrantes para facilitar a orientação espacial. Também apontaram a necessidade da criação de um repertório mais variado de padrões de vibração para ajudar a diferenciar com mais clareza os múltiplos eventos de um jogo. Em relação à experiência auditiva, as sugestões incluíram a integração com uma narração inteligente em tempo real, possivelmente gerada por IA, e o uso de fones de ouvido como forma de bloquear distrações externas e ampliar a imersão sensorial, combinando os sons do ambiente com o feedback do dispositivo.

Conclusões

A presente pesquisa demonstrou a viabilidade de uma maquete vibrotátil para enriquecer a experiência de pessoas com DV ao assistirem a jogos de futebol. O protótipo favoreceu a representação sensorial do percurso da bola, sendo particularmente eficaz na interpretação de tarefas mais simples e diretas. A solução foi recebida pelos usuários como um recurso inovador e engajador, alcançando altos índices de satisfação geral, envolvimento e facilidade de uso, o que valida seu potencial de aceitação e seu impacto positivo na inclusão em eventos esportivos.

Apesar dos resultados promissores, o estudo possui limitações que abrem caminhos para trabalhos futuros. Foi observada uma queda no desempenho da percepção tátil em lances mais velozes, longos e complexos, indicando a necessidade de aprimorar os padrões de feedback para essas situações. Metodologicamente, a confiabilidade da simulação é subjetiva por depender de um operador, e a amostra limitada de apenas dois participantes com deficiência restringe a generalização dos resultados. Futuras pesquisas devem focar na automação do sistema e na realização de testes com um público-alvo mais amplo para consolidar e expandir os achados.

Referências

- Asakawa, S., & Hurst, A. (2021, outubro). ‘What just happened?’: Understanding non-visual watching sports experiences. In *Proceedings of the 23rd International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility* (pp. 1-3).
- Barbosa, S., & Silva, B. (2010). *Interação humano-computador*. Elsevier Brasil.
- Flaxman, S. R., Bourne, R. R. A., Resnikoff, S., Ackland, P., Braithwaite, T., Cicinelli, M. V., Das, A., Jonas, J. B., Keeffe, J., Kempen, J. H., Leasher, J., Limburg, H., Naidoo, K., Pesudovs, K., Silvester, A., Stevens, G. A., Tahhan, N., Wong, T. Y., & Taylor, H. R. (2017). Global causes of blindness and distance vision impairment 1990-2020: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet Global Health*, 5(12), e1221-e1234.
- Honorato, S. (2013). *Percepção de imagens através de frequências vibratórias captadas pelas mãos de pessoas cegas* [Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina]. Repositório Institucional da UFSC.
- Ikeda, T., Takeda, R., Morita, S., & Warisawa, S. (2018). Development of multimodal strategy board for improving competitiveness in goalball. *International Journal of Modeling and Optimization*, 8(4), 212-216.
- Jain, G., Gupta, A., & Bigham, J. P. (2023). Towards accessible sports broadcasts for blind and low-vision viewers. In *Extended Abstracts of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '23)* (Article 287, pp. 1-7). Association for Computing Machinery.
- Khurana, R., Wang, A., & Carrington, P. (2021, outubro). Beyond adaptive sports: Challenges & opportunities to improve accessibility and analytics. In *Proceedings of the 23rd International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility* (pp. 1-11).

Villamarín, D., Carrera, A., Montalvo, A., Andaluz, V., & Sánchez, J. (2021, dezembro). Design and development of an assisted ball positioning system for soccer matches with an HBBTV server integrated to a haptic TV glove accessible to visually impaired people. In *Iberoamerican Conference on Applications and Usability of Interactive TV* (pp. 85-102). Springer Nature Switzerland.

Yandun, F. E., Cajas, J. C., Jaramillo, A. G., & Andaluz, V. H. (2019). Design and evaluation of a sound-based electronic football soccer training system for visually impaired athletes. *BioMed Engineering Online*, 18(1), 1-17.